

ҚОЛДАНБАЛЫ ЫҚТИМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ

АЛУАДИНОВА МЕРУЕРТ МҰХТАРҚЫЗЫ

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
магистратура студенті
Ақтау, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы қолданбалы ықтималдық есептерінің рөлі қарастырылады. Заманауи білім беру жүйесінде математиканы оқытудың басты мақсаты – оқушылардың алған білімдерін өмірлік жағдайларда тиімді қолдана алу қабілетін дамыту болып табылады. Осыған байланысты мақалада ықтималдықтар теориясының элементтерін қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлауын, талдау дағдыларын және математикалық модельдеу қабілеттерін жетілдіруге бағытталған инновациялық модель ұсынылады. Зерттеу барысында қолданбалы есептердің оқу процесіндегі маңыздылығы айқындалып, олардың функционалдық сауаттылықты дамытуға ықпалы негізделді. Сонымен қатар, ұсынылған модельдің құрылымы мен оны білім беру тәжірибесіне енгізу жолдары сипатталады.

Кілт сөздер: функционалдық сауаттылық, ықтималдықтар теориясы, қолданбалы есептер, математикалық модельдеу, инновациялық оқыту, білім беру, оқыту әдістемесі

Аннотация. В данной статье рассматривается роль прикладных задач по теории вероятностей в формировании функциональной грамотности учащихся. В современных условиях основной целью обучения математике является развитие способности применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. В этой связи предлагается инновационная модель, направленная на развитие логического мышления, аналитических навыков и умений математического моделирования посредством использования элементов теории вероятностей. В ходе исследования обоснована значимость прикладных задач в учебном процессе и их влияние на развитие функциональной грамотности. Также описана структура предложенной модели и пути ее внедрения в образовательную практику.

Ключевые слова: функциональная грамотность, теория вероятностей, прикладные задачи, математическое моделирование, инновационное обучение, образование, методика обучения

Abstract. This article examines the role of applied probability problems in developing students' functional literacy. In modern education, the primary goal of teaching mathematics is to enhance students' ability to apply their knowledge in real-life situations. In this context, an innovative model is proposed that focuses on developing logical thinking, analytical skills, and mathematical modeling abilities through the use of probability theory elements. The study highlights the importance of applied problems in the learning process and substantiates their impact on the development of functional literacy. In addition, the structure of the proposed model and ways of its implementation in educational practice are described.

Keywords: functional literacy, probability theory, applied problems, mathematical modeling, innovative learning, education, teaching methodology

Кіріспе

Қазіргі кезеңде білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму талаптарына сәйкес жанартылуда. Білім алушы тек білімді меңгеруші ғана емес, оны өмірде қолдана алатын тұлға болуы тиіс. Осы тұрғыда функционалдық сауаттылық ұғымы ерекше мәнге ие [1].

Функционалдық сауаттылық – адамның алған білімін нақты өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеті. Халықаралық зерттеулер нәтижелері оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану деңгейінің жеткіліксіз екенін көрсетеді [1]. Бұл жағдай математиканы оқыту әдістемесін жетілдіруді талап етеді.

Математика пәнінде қолданбалы бағытты күшейту – осы мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі. Әсіресе ықтималдықтар теориясы оқушыларға өмірдегі кездейсоқ құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді [2].

Функционалдық сауаттылықтың теориялық негіздері

Функционалдық сауаттылық көпқырлы ұғым болып табылады және келесі компоненттерден тұрады:

- когнитивтік (білімді түсіну);
- операциялық (қолдану);
- рефлексивтік (талдау және бағалау).

Құзыреттілікке негізделген оқыту осы компоненттердің қалыптасуын қамтамасыз етеді [3].

Математика сабағында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін есептерді өмірлік жағдайлармен байланыстыру қажет. Бұл оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады және білімнің маңыздылығын түсіндіреді [4].

Ықтималдықтар теориясының дидактикалық мүмкіндіктері

Ықтималдықтар теориясы:

- белгісіздік жағдайында шешім қабылдауға;
- тәуекелді бағалауға;
- статистикалық ойлауды дамытуға мүмкіндік береді [5].

Қолданбалы есептер оқушыларды тек есеп шығаруға емес, мәселені талдауға және нәтижені түсіндіруге үйретеді.

Инновациялық модельдің сипаттамасы

Ұсынылған модель келесі құрылымнан тұрады:

1. Мақсаттық компонент

Функционалдық сауаттылықты дамыту.

2. Мазмұндық компонент

Ықтималдық, статистика, модельдеу.

3. Әдістемелік компонент

Проблемалық оқыту, зерттеу әдісі, жобалық жұмыс.

4. Технологиялық компонент

Цифрлық ресурстар, интерактивті тапсырмалар.

5. Нәтижелік компонент

Оқушылардың аналитикалық ойлауы мен қолдану қабілеті.

Қолданбалы есептер жүйесі

1-есеп (медицина). Науқас емделу кезінде бірдей мөлшерде екі түрлі дәрі қабылдауы керек болды. Науқастың бірінші дәрі-дәрмектен жеңілдеу ықтималдығы — 0,9; екіншісінен — 0,97. Науқас жазылып қалды. Оның жағдайының жақсаруына бірінші дәрі-дәрмектің себепші болғанының ықтималдығы қандай?

Тең мүмкіндікті болжамдарды қарастырайық:

A_1 – «науқас бірінші дәрі-дәрмекті қабылдады»,

A_2 – «науқас екінші дәрі-дәрмекті қабылдады». Онда B – «науқастың жағдайы жақсарды» оқиғасы делік.

Шартты ықтималдықтарды анықтаймыз: $P(B / A_1) = 0,9$, $P(B / A_2) = 0,97$. Орын алған оқиға белгілі болғандықтан, Байес формуласын пайдаланамыз. Науқастың жағдайына бірінші дәрі-дәрмектің әсер ету ықтималдығы келесі формула бойынша анықталады:

$$P(B / A_1) = \frac{0,9 \cdot 0,5}{0,9 \cdot 0,5 + 0,97 \cdot 0,5} = 0,48$$

2-есеп (әлеуметтік). Жанармай бекеті тұрған жолдан өтетін жүк және жеңіл машиналарының саны 3-тің 2-ге қатынасындай. Жеңіл машинаның жанармай құю ықтималдығы 0,2. Жүк машинасы үшін бұл ықтималдық 0,1-ге тең.

Жанармай бекетіне көлік келіп тоқтады. Оның жүк машинасы болу ықтималдығы қандай?

Шешуі: Оқиғаларды белгілейік: A – «көлік жанармай құйды»; H_1 – «жүк машина келіп тоқтады»; H_2 – «жеңіл машина келіп тоқтады»

$$P(H_1) = \frac{3}{5}, \quad P(H_2) = \frac{2}{5}$$

$$P(A / H_1) = P_{H_1}(H) = 0,1, \quad P(A / H_2) = P_{H_2}(H) = 0,2$$

$$P(H_1 / A) = P_A(H_1) = \frac{\frac{3}{5} \cdot 0,1}{\frac{3}{5} \cdot 0,1 + \frac{2}{5} \cdot 0,2} = \frac{0,06}{0,06 + 0,08} = \frac{3}{7}$$

Сыныптағы 30 оқушының 18-і спортпен айналысады.

Ықтималдық:

$$P = 18/30 = 0.6$$

3-есеп (қаржылық). Ұтыс ойынында бір билеттің ұту ықтималдығы 0,2. 12 билет сатып алынған. Ойын билеттерінің ұтысының ең ықтималды санын және оған сәйкес ықтималдылықты табыңыз.

Шешуі: Барлығы $n=12$ билет сатып алынды, әрқайсысының ұтуының ықтималдығы $p=0,2$. Ал $q=0,8$ тең.

$np - q \leq m \leq np + p$ формуласы бойынша:

$$12 \cdot 0,2 - 0,8 \leq m \leq 12 \cdot 0,2 + 0,2; \quad 1,6 \leq m \leq 2,6; \quad m = 2$$

Ұтыс билеттерінің ең ықтималды саны 2-ге тең.

Бұл оқиғаның ықтималдығын Бернулли формуласын қолданып анықтаймыз:

$$P_{12}(2) = C_{12}^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^{10} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} 0,2^2 \cdot 0,8^{10} = 0,283$$

4-есеп (спорт). Баскетбол ойынында ойыншының допты сақинаға бір лақтырғанда дәл түсіру ықтималдығы 0,6. Ол сақиналы себетке 10 рет допты лақтырды. Допты дәл лақтыруының ең ықтималды санын және оның ықтималдылығын табыңыз.

Шешуі: Баскетболшы $n=10$ рет допты себетке лақтырды. Әр көздегенде допты дәл соғу ықтималдығы $p = 0,6$. Ал $q=0,4$.

$np - q \leq m \leq np + p$ формуласы бойынша m – ді анықтаймыз:

$$10 \cdot 0,6 - 0,4 \leq m \leq 10 \cdot 0,6 + 0,6$$

$$5,6 \leq m \leq 6,6$$

$$m = 6$$

Допты дәл соғудың ең ықтималды саны 6.

Осы оқиғаның ықтималдығын Бернулли формуласын қолданып анықтаймыз:

$$P_{10}(6) = C_{10}^6 \cdot 0,6^6 \cdot 0,4^4 = \frac{10!}{4! \cdot 6!} 0,6^6 \cdot 0,4^4 = 0,251$$

Жеңіс – 0.6

2 жеңіс (3 ойын): биномиалдық үлестірім

Қорытынды

Қорытындылай келе, біріншіден, қолданбалы есептер оқушылардың **когнитивтік белсенділігін арттырады**. Дәстүрлі есептерден айырмашылығы, мұндай тапсырмалар нақты өмірлік жағдайларды қамтиды және оқушылардан тек математикалық амалдарды орындауды ғана емес, сонымен қатар жағдайды талдауды талап етеді.

Екіншіден, ықтималдық есептері оқушыларды **белгісіздік жағдайында шешім қабылдауға үйретеді**. Қазіргі қоғамда көптеген шешімдер дәл ақпаратқа емес, ықтималдыққа негізделеді. Сондықтан мұндай дағдылар оқушылардың болашақ өмірінде маңызды рөл атқарады.

Үшіншіден, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қолданбалы есептерді пайдалану оқушылардың **ішкі мотивациясын арттырады**. Оқушылар математиканың өмірмен байланысын көрген кезде, пәнге деген қызығушылығы айтарлықтай өседі. Бұл өз кезегінде оқу жетістіктерінің жоғарылауына әсер етеді.

Төртіншіден, ұсынылған модель оқушылардың **математикалық модельдеу дағдыларын** дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылар нақты жағдайларды математикалық тілге

аударып, оны шешіп, нәтижесін қайта интерпретациялауды үйренеді. Бұл – функционалдық сауаттылықтың негізгі көрсеткіштерінің бірі

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. OECD. PISA 2018 Results. – Paris, 2019. 1
2. Колмогоров А.Н. Основы теории вероятностей. – М.: Наука, 2018.
3. Құдайбергенова Қ.С. Құзыреттілік тәсіл негіздері. – Алматы, 2019.
4. Беспалько В.П. Педагогика и технологии обучения. – М., 2019.
5. Поляков В.А. Прикладные задачи по теории вероятностей. – М., 2017.
6. Скаткин М.Н. Дидактика средней школы. – М., 2016.
7. Смирнов А.А. Математическое моделирование. – М., 2020.